

КИЧИК БИЗНЕСДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН Фойдаланиш Самарадорлигини ошириш йўллари

Тошкент Кимё халқаро университети
Магистратура Бизнесни бошқариш
мутахассислиги (МВА) 2-босқич талабаси
Одилова Малика Абдушукур кизи
e-mail: m.odilova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017816>

Аннотация. Хорижий инвестицияларнинг шакллари бўйича таснифланиши ва кичик бизнес субъектларига инвестицияларни жалб этиш механизмлари шунингдек таклиф ва хулосалар берилган.

Калит сўзлар. Хорижий инвестициялар, инвестиция, асосий капитал, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик.

Introduction (Кириш). Жаҳон хўжалигини ривожлантиришда капиталнинг халқаро харакати муҳим аҳамиятга эга, чунки у мамлакатларнинг ташқи иқтисодий ва сиёсий алоқаларининг мустаҳкамланишига олиб келади, уларнинг ташқи савдо айланмаларини оширади, иқтисодий ривожланишни жадаллаштиради, ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтиради, ишлаб чиқарилаётган товарларнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини, импортёр-мамлакатларнинг техник салоҳиятини ўстиради ва мамлакатдаги бандликни оширади. Ўзбекистон Республикасида 2023 йилги ҳолатига кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларининг Ялпи ички маҳсулотдаги ҳажми 51.2 % фоизни ташкил қилиб яъни меҳнат бозорида 73.9 % аҳолини иш билан бандлиги таъминланган.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш. Мирзиёев 2019 йил 25 декабрда 598-сонли қабул қилинган “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида” қонуни хорижий инвестицияларнинг мамлакатимизга кириб келишининг ўсиши, чет эллик инвесторларнинг ҳуқуқлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эллик инвесторлар ва уларнинг инвестициялари учун ҳуқуқий режим, чет эл инвестициялари бўйича давлатнинг мажбуриятлари, чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарнинг фаолияти ва чет эл инвесторларининг инвестиция фаолияти қонун билан тартибга солинган.

Methods (Методлар). Хорижий инвестицияларнинг шакллари бўйича таснифланиши ва кичик бизнес субъектларига инвестицияларни жалб этиш механизмлари. Мақолада қўлланган методология хорижий инвестицияли кичик корхоналарни рағбатлантиришнинг ҳуқуқий асослари ва ташкил этишнинг устувор йўналишларини аниқлаш ҳамда уни амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришга қаратилган. Тадқиқот жараёнида илмий абстракция, таҳлидан фойдаланилди.

Results (Натижалар). Инвестицион муносабатлар юқори даражада мураккаб ва хилма-хилдир, чунки, хусусий кишилар ўртасидаги муносабатлар ва давлатлараро кўпгина муносабатлар ўзаро чамбарчас боғлиқдир. Хорижий инвестицияларни қўйиш объектларини аниқламасдан туриб, хорижий инвестицион фаолиятларнинг ривожланиш тенденцияларини таҳлил этиш мумкин эмас. Хорижий инвестицияларнинг шакллари бўйича таснифланиши.

Кичик бизнесга хорижий инвестицияларнинг жалб этилиши механизмларида уч йўналишни ўзаро фарқлаш лозим (1-расм):

1. Молиялашни таъминловчи механизмлар.

2. Инвестициялар оқимиغا кўмаклашувчи инфратузилмавий ҳамкор ташкилотлар.

3. Алоҳида ҳудудлар ва тармоқларга инвесторларни жалб этувчи, давлат томонидан амалга ошириладиган рағбатлантирувчи чора-тадбирлар, имтиёзлар ва кафолатлар.

1-расм. Кичик бизнес субъектларига инвестицияларни жалб этиш механизмлари¹

1. Молиялашни таъминловчи механизмлар. Уларга акциялаштириш (кичик бизнес субъектлари томонидан қимматли қоғозлар эмитетлик ҳуқуқини бериш, улар ихтиёридаги номоддий активлар қиймати даражасидаги кредит олиш ёки гаровга қўйиш), лойиҳавий молиялаш (кичик бизнес субъектларининг инвестицион лойиҳаларининг бир қисмини давлат – хусусий шериклик асосида давлат томонидан тўғридан-тўғри молиялаштириш), венчур молиялаш (миллий ва ҳудудий венчур компанияларини ташкил этиш, бугунги кунда бундай тузилмалар сони мутлоқ кам бўлиб, 2020 йил ҳолатига кўра 3 та венчур компанияси ва 1 та венчур фонди фаолият кўрсатиб, улар орқали иқтисодиётга 45,46 млрд. сўмлик маблағ йўналтирилган²) ва давлат бюджетидан молиялаштириш киради.

2. Инвестициялар оқимиغا кўмаклашувчи миллий ва хорижий инфратузилмавий ҳамкор ташкилотларни қўллаб-қувватлаш. Бундай

¹ Муаллиф ишланмаси

муассасалар жумласига тижорат банклари ва нобанк кредит муассасалари, инвестицион фондлар, мақсадли жамғармалар, нотижорат ташкилотлари ва ассоциациялар (Савдо-саноат палатаси, “Тадбиркор аёл”, “Ҳунарманд” уюшмаси, турли тармоқларга мансуб маҳсулот ишлари чиқарувчилар ассоциациялари ва бошқ.), консалтинг фирмаларини киритиш мумкин.

Мамлакатимизда асосий капиталга инвестицияларда чет ел инвестициялари ва кредитларининг улуши 5 йиллик статистик маълумотларига эътибор берсак 2023 йилда 56.7 фоизни ташкил қилиб 2019 йилга нисбатан 13,1 фоизга ўсган.

Асосий капиталга инвестицияларда чет ел инвестициялари ва кредитларининг улуши 2019 йилга нисбатан 2023 йилда барча вилоятларда сезиларли даражада ўсган. Чет ел инвестициялари ва кредитларининг улуши барча вилоятларда ишсизликни камайиш омилларидан бири ҳисобланади.

2-расм. Асосий капиталга инвестицияларда чет эл инвестициялари ва кредитларининг улуши (фоизда)

Discussion (Муҳокама). Хорижий инвестицияли корхоналарни ривожлантиришда қатор муаммолар мавжуд:

тадбиркорларининг тажрибасизликлари туфайли, ташқи ва ички инвесторлар билан ишлаш борасида етарлича кўникмаларга, билим ва илмга эга эмаслиги;

инфратузилмага оид муаммолар, жумладан корхоналарнинг электр -энергия, табиий газ, сув ва ёқилғи маҳсулотлари билан таъминлашда узилишлар мавжудлиги ва етарли ҳамда захира қисмининг йўқлиги;

технология ва асбоб-ускуналарнинг эскирганлиги, ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг халқаро стандартларга жавоб бермаслиги ва рақобатбардош эмаслиги;

худудларда инвестиция инфратузилмасининг етарлича ривожланмаганлиги – банклар, инвестиция фондлари, суғурта ва лизинг компаниялари фаолиятини рағбатлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларнинг иштирокини самарали йўлга қўйилмаган;

лойиҳа ташаббускорлари бўлган тадбиркорлик корхоналарининг молиявий-иқтисодий ҳолатининг ночорлиги;

вилоятларда юридик хизмат кўрсатувчи марказлар фаолияти талаб даражасида эмаслиги.

Conclusion (Хулоса).

Кичик бизнес корхоналарида инновацион ривожланиш стратегияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш лозим. Албатта инновацион стратегияси ва дастурларини амалга ошириш илмий-техникавий салоҳият, ишлаб чиқаришнинг техник базаси, асосий турдаги ресурсларга, салмоқли миқдордаги инвестициялар, бошқаришнинг тегишли тизимининг мавжудлиги каби кўплаб омилларга боғлиқ. Ушбу омиллардан мутаносиб равишда тўғри фойдаланиш, бошқариш тизими орқали корхонанинг инновацион ишлаб чиқариш ва маркетинг фаолиятлари ўртасида ўзаро алоқадорлигини таъминлаш инновацион стратегияни муваффақиятли амалга оширишга шароит яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш. Мирзиёев 2019 йил 25 декабрда 598-сонли қабул қилинган “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида” қонуни. www.lex.uz.

2. Президент ҳузуридаги статистика агентлиги www.stat.uz.

3. И.Э.Кенжаев. Диссертация “кичик бизнесда хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш” Наманган-2021 йил. 37-бет.

